

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

From Village to Town: The Impact of Zaviyes on Settlement and the Formation of Turkish Culture
in the Case of Kastamonu-Ağlı

Tansu Geyiklioğlu

Doktora Öğrencisi, Kastamonu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim
Dalı, Kastamonu, Türkiye
PhD Student, Kastamonu University,
Institute of Social Sciences, Department of
History, Kastamonu, Türkiye
tansugeyiklioglu@gmail.com
 0009-0008-1823-7416

Cevdet Yakupoğlu

Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü,
Kastamonu, Türkiye
Prof. Dr., Kastamonu University, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Department of
History, Kastamonu, Türkiye
cevdetyakupoglu@gmail.com
 0000-0002-9637-6314

Makale Bilgisi/Article Information

Araştırma Makalesi / Research Article
Geliş Tarihi / Received: 11.02.2026
Kabul Tarihi / Accepted: 25.03.2026
Yayın Tarihi / Published: 26.03.2026

Atıf: Geyiklioğlu, Tansu – Yakupoğlu, Cevdet. “Karyeden Kasabaya: Kastamonu-Ağlı Örneğinde Zaviyelerin İskân ve Türk Kültürünün Teşekkülüne Etkileri”. *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* (TAKSAD) 15/1 (2026), 21-44

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19230414>

Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi/This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

Yayıncı/Publisher: Karabuk University • <https://dergipark.org.tr/tr/pub/taksad>

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĐLI ÖRNEĐİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

Öz:

Bu çalışmada, Selçukluların bir “uc eyaleti” olarak şekillenen ve Anadolu’da Türk hüviyetinin benimsendiđi ilk vilayetlerden biri olan Kastamonu’ya tabi Ađlı yöresinin iskân sürecinde, zaviyelerin rolleri incelenmiştir. Bölgedeki Türk-İslam medeniyetinin tesisi ve iskân politikasının kalıcı hale gelmesinde zaviye şeyhlerinin faaliyetleri, kurdukları zaviyeler ile yörenin sosyal ve iktisadî gelişimine olan katkıları değerlendirilmiştir. Çalışmamızda XV. yüzyıl öncesinde kurulduđu veya faaliyette olduđu düşünölen Espiye Fakih Zaviyesi, Şeyh Şeref Zaviyesi, Elvan Dede Tekkesi, Gerçeđim Dede Zaviyesi ve Şeyh Süleyman Zaviyesi arşiv kaynakları ve yüzey araştırmaları neticesinde elde edilen veriler ışığında değerlendirilmiştir. Zaviyelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelen-giden yolcuları ađırlayabilmeleri için kendilerine tesis edilen vakıf gelirleri araştırmamızda tespit edilmiştir. Bu sayede zaviyelerin etrafında biriken nüfus ve üretim hareketliliđi hakkında tahminler yürütölebilmıştır. Stratejik ulaşım güzergâhları üzerinde konumlanan bu beş zaviye; bir yandan bölgenin güvenliđini ve şenlenmesini sađlarken, diđer yandan kökleri Horasan’a dayanan tasavvuf anlayışını yöreye nakşetmiştir. Söz konusu zaviyelerin çevresinde teşekköl eden iskân birimlerinin günümüze kadar varlıđını sürdürmesi, bu dinî ve sosyal yapıların bölge tarihindeki belirleyici rolünü kanıtlamaktadır. Ayrıca nispeten orta büyüklükte bir karye olan Ađulu’nun günümüzde Ađlı ismiyle ilçe statüsü alması ve tarihî süreç içerisindeki gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. Bölgenin cođrafi özellikleri, zaviyelerin kurulduđu mevkiler, cođrafiyanın Türk iskânı üzerindeki belirleyici etkisi anlatılmaya çalışılmıştır. Yer, mevkii ve şahıs adları üzerine toponomi ve etimoloji çalışması yapılmıştır. Böylece küçük bir yörede şekillenen Türk kültür mirasının zaviyeler vasıtasıyla asırlarca varlıđını muhafaza edebilmesi ve günümüzde bu mirasın korunabilmesinin gerekliliđi üzerinde durulmuştur. Günümüzde Ađlı ilçesi sınırlarında kalan zaviyelerin bir bölümü tarihî seyir içerisinde Devrekâni nahiyesine, bir bölümü de Azdavay nahiyesine tabi bulunmaktaydı. Literatürde Ađlı ilçesi özelinde yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma Devrekâni nahiyesini ele aldığımız çalışmanın devamı niteliğindedir. Bu yüzden Ađlı özelinde yapmış olduğumuz inceleme, bölgedeki sosyal ve kültürel devamlılıđın anlaşılabilmesini ve zaviyelerin iskân tarihindeki yerlerini bir bütün olarak ele alınabilmesini hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ađlı, Türk iskânı, Zaviyeler, Kastamonu, Yer adları.

FROM VILLAGE TO TOWN: THE IMPACT OF ZAVIYES ON SETTLEMENT AND THE FORMATION OF TURKISH CULTURE IN THE CASE OF KASTAMONU-AĐLI

Abstract:

This study examines the roles of dervish lodges (zaviyes) in the settlement process of the Ađlı (historically known as Ađulu) district, which belongs to Kastamonu – one of the first provinces to embrace Turkish identity as a ‘frontier province’ (uc eyaleti) of the Seljuks. The activities of the zaviye sheikhs in the establishment of Turkish-Islamic civilization and the permanence of settlement policies in the region are evaluated as fundamental dynamics of both social and economic development. In our study, archive sources and field research were utilized to evaluate the data concerning the Espiye Fakih, Sheikh Sheref, Elvan Dede, Gerçeđim Dede, and Sheikh Suleiman zaviyes, which are thought to have been founded or active before the 15th century. It has been determined in our research that these five zaviyes, situated on strategic transportation routes, contributed to the security and prosperity of the region while instilling a Sufi tradition rooted in Khorasan into the local culture. The fact that the settlement units established around these zaviyes have maintained their existence until today proves their decisive role in the history of the region. Furthermore, toponomy and etymology studies were conducted regarding the locations and names of individuals and places. Thus, the necessity of preserving the Turkish cultural heritage shaped in a small region through zaviyes for centuries has been emphasized. This study aims to provide a comprehensive perspective on the settlement history of Ađlı, filling a significant gap in the literature.

Keywords: Ađlı, Turkish Settlement, Kastamonu, Dervish lodge, Place names.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

Giriş

Anadolu'nun kuzeyinde Orta Karadeniz bölgesinde bulunan Kastamonu, kuzeyde Küre (İsfendiyar) Dağları ile güneyde Ilgaz Dağları arasında verimli bir coğrafyada bulunmaktadır. Antik dönemlerden itibaren yerleşim izleri bulunan bölge, Roma ve Doğu Roma Dönemlerinde ihmal edilmiştir. Bu döneme ait bilgi edinilebilecek kaynaklar oldukça sınırlı kalmıştır. Buna karşılık XI. yüzyıldan itibaren Türkleşmeye başlayan Anadolu'da ilk fethedilen bölgelerden biri olarak dikkat çekmektedir. Kastamonu'nun fethini Süleyman Şah'ın komutanı olan Emir Kara Tekin gerçekleştirmiştir.¹ Devam eden süreçte Selçuklu-Danişmendli ve Bizans arasında el değiştirmiştir.² XIII. yüzyılın başlarında ise Kastamonu'da Çobanoğulları hâkimiyeti başlamıştır. Bu dönemde bir uc eyaleti olan Kastamonu, Türk toplulukları tarafından doldurulmuş; mahalle ve köyler kurulmuştur. Camiler, mescitler, zaviyeler, medreseler, hanlar ve hamamlar inşa edilmiştir. Candaroğulları Döneminde de Türkmen göçleri yoğunluk kazanmış; sosyal ve kültürel faaliyetler hızlanmış ve böylece Anadolu'nun önde gelen Türk kültür merkezlerinden birine dönüşmüştür.³

Kastamonu'ya tabi kaza ve nahiyelerin de Türk fethi aşamasında ekonomik ve kültürel gelişimi aynı doğrultuda olmuştur. Bu sayede nüfus artmış; derbentlerde, eski dönemlerde terk edilmiş harap yerlerde köyler kurulmuştur. Yollar, değirmenler yapılmış; tarla ve bahçeler kullanıma açılmıştır. Devrekâni ve Azdavay nahiyeleri de hızla Türk kimliğine bürünmüştür. Bu nahiyelere bağlı bazı köylerin Ağulu divanına bağlanması ile ilçe statüsü alan Ağlı, günümüzdeki idarî yapısına kavuşmuştur. Ağlı, etrafı dağlarla çevrili dar bir vadi üzerindedir. Engebeli bir arazi yapısına ve yüksek tepelere sahiptir. İlçe merkezinin rakımı 1100 metre civarındadır. Kastamonu il merkezinin 50 km kuzeybatısındadır. Ağlı ilçesinin kuzeyinde Küre, güneyinde Daday, batısında Azdavay ve doğusunda Seydiler ilçeleri bulunmaktadır. Ağlı; kuzeybatıda bulunan Cide, Pınarbaşı, Şenpazar, Azdavay ilçelerini, il merkezine bağlayan yol güzergâhı üzerindedir.

Böylece Ağlı ilçesi, Kastamonu'nun iç kesimlerinde, kısmen verimli tarım arazilerine sahip, ulaşım yolları üzerinde bulunan coğrafi yapısı ile XIII. yüzyıldan itibaren önemli bir iskân birimi olma özelliği taşımıştır. Coğrafi özelliklerinin sağladığı avantajlar, Türkmen kitlelerinin bölgeye göç etmesine ve zaviyeler vasıtasıyla Türk yerleşiminin kalıcı hale gelmesine vesile olmuştur. Bu bağlamda Ağlı, Kastamonu vilayetinin genelinde sürdürülen iskân politikasının küçük bir numunesini teşkil etmektedir.

1. Karyeden Kasabaya Ağlı: Tarihsel Gelişimi ve Yer Adları Üzerine İnceleme

XV. yüzyılda Ağulu adı ile anılan karye; 48 hane, 12 mücerred, 58 şerik vergi nüfusuna sahipti. Köyün 13 hane nüfusu Küre madenlerine hizmet ederdi.⁴ Yörede aynı adı taşıyan bir pazar mevcuttu. 1530 senesi kayıtlarına göre ise; 37 hane, 15 mücerred ve 23 hizmetkâran

¹ Refik Turan, "Selçuklular Döneminde Kastamonu", *Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu*, (Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1989), 2.

² Yaşar Yücel, *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I*, (Ankara: TTK Yayınları, 1991), 62-63.

³ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, (Ankara: TTK Yayınları, 2019), 138.

⁴ Osmanlı Arşivi (BOA), *Kastamonu Sancağı Mufassal Tapu Tahrir Defteri [TT.d.]*, Nr. 23m, 265, 308.

nüfusu vardı.⁵ Ağu kelimesi eski Türkçede zehir manasına gelmektedir.⁶ Yöre halkı arasında dolaşan rivayetlere göre Ağulu Pazarında zehir satıldığı için buranın ismi Ağulu olmuştur. Ancak bu rivayet Türk yer adı verme geleneklerine uymamaktadır. Buna karşılık Anadolu'nun muhtelif sahalarında (Niğde, Bafra, Samsun) Ağulu, Ağlu, Ağlı gibi isimlerle yurt tutmuş olan Türkmen cemaatleri vardır.⁷ Karamanoğlu Aşireti içerisinde de Ağlı Cemaati mevcuttur. Bunlar Niğde Sancağında varlık göstermişlerdir.⁸ Bunun dışında Anadolu'da XV-XVII. yüzyıllara ait kayıtlarda Ağulu adını taşıyan yer ve mevki isimleri kaydedilmiştir. Örneğin; Kosun Nahiyesinde Ağuluca Boğazı mezarı, Konya Sancağında Gözü Ağulu Saran köyü, Ankara Sancağında Ağulu-viran mezarı, Sivas-Yeniil kazasında Ağulu mezarı, vd. muhtelif sancak ve nahiyelerde gösterilmiştir.⁹ Ayrıca Gerede-Mengen'de Ağulu Divanı mevcuttur.¹⁰ Böylece Ağulu karyesi de adını bir Türkmen cemaatinden almış olma ihtimali yüksektir.

1896 tarihli Kastamonu Vilayet Salnamesi'nde söz konusu bu iskân birimi İnebolu kazasının Küre nahiyesine tabi olarak Büyük Ağlı adı ile geçmektedir.¹¹ Aynı yıl nüfusu 74 hane ve toplam 315 kişi olarak kaydedilmiştir. 1918 yılında ise belediye teşkilatı kurulmuştur. 3644 sayılı kanun gereğince Ağlı ilçe olmuştur.¹² Böylece Küre, Azdavay, Devrekâni ve Daday ilçelerine tabi olan bazı köyler Ağlı ilçesine bağlanmıştır. Günümüzde Ağlı'nın 6 mahallesi bulunmaktadır. Bunlar; Merkez Mh., Alınca Mh., Danacı Mh., Dikmen Mh., Ketenciler Mh. ve Kırıldere Mahallesi'dir. Alınca¹³, Dikmen¹⁴ ve Kırıldere¹⁵ 1487 senesinde Devrekâni nahiyesine bağlı köylerdendir. Bu köylerde bulunan reayanın bir kısmı Küre Madenlerine hizmet etmişlerdir.

XV. yüzyılda Daday'a tabi Adalar, Akçakese (Akça-kilise), Bereketli (Turnalı), Fırıncık köyleri¹⁶ ve Devrekâni'ye tabi Gölcüğe, Oluközü (Karandu), Selmanlı, Örencik (Virancık Mh. Müsellimler köyüne bağlı), Turnacık¹⁷ köyleri günümüzde Ağlı ilçesi sınırları içerisinde. İlgili sahadaki yer adları incelendiğinde hepsinin Türkçe isimler olduğu ve Selçuklu fethinden sonra bölgenin iskân ve imara açıldığı anlaşılmaktadır. Bölgenin gelişiminde zaviyelerin de mühim bir katkısı olmuştur ki aşağıda buna dair müstakil açıklamalara yer verilmiştir.

⁵ BOA. TT.d., Nr. 438, 618, 621, 624, 630, 633, 635, 637.

⁶ Abu-Hayyan, *Kitab Al-İdrak Li-Lisan Al-Atrak*, çev. Ahmet Caferoğlu, (İstanbul: Evkaf Matbaası, 1931), 2.

⁷ Cevdet Yakupoğlu, *Kuzeybatı Anadolu'nun Sosyo-Ekonomik Tarihi (Kastamonu-Sinop-Çankırı-Bolu) XIII-XV. Yüzyıllar*, (Ankara: Gazi Kitabevi, 2023), 123.

⁸ Cevdet Türkay, *Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler*, (İstanbul: Aşiret Yayınları, 2001), 158.

⁹ Yusuf Halaçoğlu, *Anadolu'da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar, (1453-1650)*, (Ankara: TTK Yayınları, 2009), 130, 184, 302, 549,

¹⁰ BOA. TT.d., Nr. 438, 438, 453.

¹¹ *Kastamonu Vilâyet Sâlnâmesi-1314 (1896)*, (Kastamonu: Kastamonu Vilâyet Matbaası, 1896) 287.

¹² "İlçemizi Tanıyalım", *Ağlı Belediyesi*, (Erişim 16 Ocak 2026), <https://www.agli.bel.tr/ilcemizi-taniyalim.php> tarihinde alınmıştır.

¹³ BOA. TT.d., Nr. 23M, 194, 200.

¹⁴ BOA. TT.d., Nr. 23M, 257.

¹⁵ BOA. TT.d., Nr. 23M, 175, 311.

¹⁶ BOA. TT.d., Nr. 23M, 787; BOA. TT.d., Nr. 438, 653, 656, 659.

¹⁷ BOA. TT.d., Nr. 23M, 200, 201, 212, 239, 259; BOA. TT.d., Nr. 438, 621, 623, 624, 636.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

2. Bölgede Kurulmuş Zaviyelerin Türk İskânı Üzerindeki Etkileri

Anadolu'da Selçuklu fethinden önce pek çok şehir, askerî garnizon hüviyeti taşıyarak varlık gösteriyordu. Bu dönemde Bizans, Anadolu'daki şehirlerini ihmal etmişti. Söz konusu ihmal; şehir, kasaba ve köylerin ıssızlaşmasına, ekonominin bozulmasına ve memleketin harap hale gelmesine sebep olmuştur.¹⁸ Bu durum Anadolu'nun Türkler tarafından fethini kolaylaştırırken; garnizon olarak kullanılan yerlerin şehirlere dönüşmesine, harap olmuş beldelerin imarına ve çoğu yerin iskâna açılıp şenlenmesine vesile olmuştur. Böylece Türk fetih ve iskân politikasının bir sonucu olarak Türk kültürü, Anadolu topraklarına derinlemesine nüfuz etmiştir. Türkler fethettikleri bölgelere mühim yatırımlar yapmışlardır. Selçuklu sultanları ve Türkmen beyleri; fethettikleri bölgelerde askerî ve idarî yapıların yanı sıra camii, mescit, zaviye, medrese, han, hamam gibi dini ve sosyal yapılar inşa etmişlerdir. Bu yapılar etrafında zamanla köyler ve mahalleler şekillenmiş ve Türk iskânı tamamlanmıştır. Türklerin hâkimiyeti altında Anadolu'da yerleşim birimleri gelişmiş; ticaret yolları açılmış, ekonomi canlanmış ve asayiş sağlanmıştır.¹⁹

Kastamonu yöresine de Türkmen kitleleri tarafından başta Türk dili olmak üzere, giyim-kuşam, örf-adet, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dair köklü birikim ve üretim teknikleri, tasavvuf anlayışları ve maddi-manevi kültür öğeleri taşınmış; bölge her anlamda bir Türk yurduna dönüşmüştür.²⁰ Bu süreçte Kastamonu'da kurulan zaviyelerin mühim katkıları olmuştur. Özellikle Moğol istilası döneminde Türkistan'dan Anadolu'ya göç eden, çeşitli Türk kavimlerine ve Oğuz boylarına mensup oymak ve cemaatlerle birlikte hareket eden Türkmen dervişleri Kastamonu havalisine yerleşmişlerdir. Selçukluların bir uç merkezi olan bölgede, gaza faaliyetlerinin yürütülmesinde ve iskân politikasının kalıcı hale gelmesinde bu dervişlerin rolleri yadsınamaz.

Bu çerçevede Devrekâni ve Azdavay nahiyelerinin bir bölümünü kapsayan Ağlı ilçesinin şekillenmesinde de zaviyelerin önemli katkısı olmuştur. Bereketli yöresinde kurulmuş olan Espiye Fakih Zaviyesi ve Şeyh Şeref Zaviyesi bölgenin sosyo-ekonomik açıdan gelişmesini sağlamışlardır. Burası batıdan Pınarbaşı-Azdavay hattını doğuya doğru Seydiler-Devrekâni hattına bağlayan merkezî bir yerdir. Gerçeğim Dede Zaviyesi ve Şeyh Süleyman Zaviyesi, Ağlı-Küre güzergâhı üzerinde tesis edilmiştir. Elvan Dede Tekkesi ise doğudan batıya Küre'yi Azdavay'a bağlayan Candaroğulları Döneminde kullanılan yol güzergâhı üzerinde kurulmuştur. Böylece bölgenin dört bir yanında bulunan zaviyeler geçit mıntıklarında güvenliği sağladıkları gibi Türk sosyal nizamının temin edilmesine de katkıda bulunmuşlardır.

2.1. Espiye Fakih Zaviyesi

Daday kazasının Azdavay nahiyesine tabi Turnalı köyünde kurulmuş olan Espiye Fakih Zaviyesi tarihi vesikalarda; Şeyh Espiye Tekkesi, Bereketli Zaviyesi veya Espiye Dede Fakih

¹⁸ Urfalı Mateos, *Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162)*, çev. Hrant D. Andreasyan (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2019), 86.

¹⁹ Salim Koca, "Diyar-ı Rum" un (Roma Ülkesi/Anadolu) Türkiye Hâline Gelmesinde Türk Kültürünün Rolü", *Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu'da Türk Varlığı*, ed. Zekeriya Türkmen, (Ankara: Genelkurmay Basımevi, 2008), 19-21; Osman Turan, *Selçuklular Zamanında Türkiye*, (İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1971), 188.

²⁰ Yakupoğlu, *Kuzeybatı Anadolu'nun Sosyo-Ekonomik Tarihi*, 382-383.

Tansu Geyikliođlu & Cevdet Yakupođlu

Zaviyesi isimleri ile geçmektedir. 1990 yılında Ađlı'nın ilçe statüsü almasıyla birlikte köy Ađlı ilçesine bağlanmıştır. Turnalı köyü, ilçe merkezinin 7 km kuzeybatısındadır. Günümüzde köy, Bereketli adı ile anılmaktadır. Bereketli'nin çevresi dađlık alanlarla çevrilidir. Köyün bulunduğu saha verimli tarım arazilerine sahiptir. Bu hali ile bir çanađı andırmaktadır. Rakım, 1089 metredir. Geçmişte Turnalı (Bereketli) divanı, birkaç köyü ve mahalleyi kapsamaktadır.

Zaviyenin kurucusu Espiye Dede Fakih hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılammıştır. 1490'lı yıllara ait II. Bâyezid Dönemi evkaf kaydına göre zaviyeye Turnalı köyünden 2 çiftlik vakfedilmiştir. Aynı köyden Espiye Fakih Zaviyesi vakfına 8 hane ve 1 mücerred vergi nüfusu kaydedilmiştir. Bu dönemde zaviyenin vakıf geliri 419 akçedir. Mevlana Şemseddin, padişah beratıyla zaviyede tekyedârdır.²¹ 1560 tahririnde ise Turnalı köyü vakfına 2 hane ve 8 mücerred nüfus kayıtlı olup; zaviyenin geliri 250 akçeye düşmüştür.²² Köydeki bir diđer tarihi yapı Candarođlu I. Süleyman Paşa'nın ođlu Ali Candar tarafından yaptırılan Turnalı/Ali Candar Camii'dir. Caminin 1333 tarihli Arapça vakfiyesinde Ali Candar, Turnalı'dan 32 parça çiftliđi vakfetmiştir. Çiftliklerden biri Ali Candar'ın yaptırdıđı Turnalı Camii hatibine, bir diđeri caminin imamına ve diđer 30 çiftliđi ođulları ve erkek torunlarına vakfetmiştir. Ayrıca vakıf, Kur'an-ı Kerim hatim okuma şartı getirmiştir. Vakfın işleri, vakfı yapan hayatta olduđu müddetçe kontrolü kendi üzerinde, vefatından sonra ise erkek evlatlarına ve erkek torunlarına, bunlardan sonra kardeşlerine ve ailenin devam etmemesi durumunda Kur'an cüzlerini okumaya layık olanların üzerine devredilmesi şartı konmuştur.²³ Vakfiyede geçen bilgilere göre Turnalı Camii, 1333 yılından önceki bir tarihte yaptırılmıştır. Aynı yıl ibadete açık olan caminin varlığını devam ettirebilmesi için vakıf yoluyla desteklenmiştir. Cami bünyesinde en eskisi 1387 tarihli olan vakıf hatim cüzleri günümüze ulaşmıştır.²⁴ 1490 yılı kayıtlarına göre Espiye Fakih adı ile bilinen bir çiftlik de bu camiye vakfedilmiştir.²⁵ Selçuklu ve Beylikler Döneminde bahçe, mezra, çiftlik gibi pek çok arazi, sahibinin adı ile kaynaklara geçmiştir. Buna göre Espiye Fakih'in Candarođulları Döneminde yaşadıđı çıkarımında bulunulabilir. Aynı defterde geçen başka bir kayıt daha dikkat çekmektedir. Buna göre; Turnalı Camii'nin cüzhanları için Turnalı köyünden bir çiftlik vakfedilmiştir. Bu çiftliđin tasarrufu Mustafa b. Bereket Fakih'e aittir.²⁶ Bahsi geçen Bereket Fakih'in adı, ilerleyen yıllarda Turnalı yöresine verilmiştir. Hicri 1281 tarihli Aşar Defterinde ve Hicri 1283 tarihli Vakıf Muhasebe Defterinde Espiye Fakih Zaviyesi ile ilgili kayıtlara rastlanmaktadır. Hicri 1283 (1866 M.) senesinde zaviye; Mehmed, Salih, İsmail, Osman, Ebubekir, Mustafa ve Halil'in ortak tasarrufundadır. Zaviye şeyhlerine ayende ve revendeye hizmet verme ve fukarayı besleme şartı getirilmiştir.²⁷ Bu çerçevede Espiye Fakih Zaviyesi'nin, XIX. yüzyıl ikinci yarısında da hizmet vermeyi sürdürmekte olduğunu söylemek mümkündür. Esasen Ađlı ve

²¹ *Kastamonu Sancađı Vakıf Tahrir Defteri*, (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplıđı, Muallim Cevdet Yazmaları, 75), 12b.

²² Osmanlı Arşivi (BOA), *Kastamonu Sancađı Mufassal Tapu Tahrir Defteri [TT.d.]*, Nr. 456, 116.

²³ Mehmet Behçet, *Kastamonu Eski Eserleri*, haz. M. S. Cihangir, (Kastamonu: Kastamonu Valiliđi İl Özel İdaresi Yayınları, 1998), 136-137.

²⁴ Cevdet Yakupođlu-Namiq Musalı, "Kastamonu Turnalı Camii'nde Candarođulları ve Osmanlılar Zamanına Ait Yeni Bulunmuş Vakıf Hatim Cüzleri", *Vakıflar Dergisi* 54/2 (2020), 203-204.

²⁵ *Kastamonu Vakıf Tahrir Defteri* (Muallim Cevdet, 75), 12a.

²⁶ *Kastamonu Vakıf Tahrir Defteri* (Muallim Cevdet, 75), 12b.

²⁷ Fazıl Çifçi, *Kastamonu Camiler-Türbeler ve Tarihî Eserleri II*, (İstanbul: Meteor Yayınevi, 6. Baskı, tarihsiz), 5.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

çevresindeki köylerde özellikle de zaviyenin bulunduğu muhiti içine alan Turnalı/Bereketli yöresinde kırsal kesim ağırlıklı kesif bir nüfus barınmakta idi. Henüz Ağlı'dan İstanbul'a ve diğer bölgelere, ilgili bu dönemde göç etme ihtiyacı hissedilmemekte idi. Bu durum, XX. yüzyıla girildikten sonra değişecek ve I. Dünya Savaşı ile İstiklal Harbi yıllarında cepheye gönderilen erkek nüfusun büyük kısmının geri dönememesi nedeniyle Ağlı yöresindeki köylerin kan kaybetmesine sebep olacaktır. Bunun sonucunda ise yöredeki zaviyelerin işleyişinde de aksaklıklar yaşanacak, bu tesisler çalışamaz duruma düşecektir. Espiye Fakih Zaviyesi'nin de aynı akıbete maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu zaviyenin icra ettiği fonksiyonun zaman içerisinde köy konağı/misafir odası üzerinden devam ettirildiği de bir gerçektir.

Espiye Fakih Zaviyesi'nden günümüze herhangi bir emare ulaşmamıştır. Turnalı Camii ise günümüze kadar pek çok kez yenilenmiştir. Turnalı Divanına tabi köylerin bir kısmı Azdavay, bir kısmı Ağlı ilçesi sınırları içerisinde kalmıştır. Turnalı Camii, sadece Bereketli köyü cemaatine hizmet vermektedir. Espiye Fakih Zaviyesi de caminin yakınlarında kurulmuş olmalıdır. Turnalı Camii'nin güney yönünde caminin ilk imamı olduğu tahmin edilen bir zatın kabri bulunmaktadır. Yapılan saha çalışmasında Espiye Fakih'in türbesine dair herhangi bir ize rast gelinememiştir. Zaviyenin kurulduğu bölge batıdan Pınarbaşı-Azdavay hattını doğuya doğru Seydiler-Devrekâni hattına bağlayan merkezî bir yerdir. Ayrıca Daday kazası ile Küre kazasının sınırına yakın bir mevkidedir. Bu saha, Beylikler Döneminde ulaşım ve ticaret yollarının geçtiği kilit bir noktadadır. Ayrıca kuzey ve güney kesimlerinde kalan dağlık sahaya girmeden önce yolcuların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir boşluğu doldurduğu anlaşılmaktadır.

Turnalı köyünün, 1530 senesi kayıtlarına göre 40 hane ve 14 mücerred olan vergi nüfusu, 1582 senesinde 94 hane ve 11 mücerrede yükselmiştir. Aynı şekilde 1530 senesinde 3556 akçe olan geliri 1582'de 5400 akçeye çıkmıştır.²⁸ Turnalı köyünde Espiye Fakih Zaviyesi haricinde Şeyh Şeref Zaviyesinin kurulmuş olması ve I. Süleyman Paşa'nın oğlu Ali Candar tarafından camii inşa ettirilip; zengin vakıflarla desteklenmesi yöreye Candaroğulları Döneminde mühim yatırımlar yapıldığını göstermektedir. Tahrir kayıtlarından da anlaşılacağı üzere Turnalı köyü, cami ve zaviyeler etrafında ekonomik ve iktisadi büyüme göstermiştir. Yarım asırlık bir süre içerisinde köyün nüfusu ve geliri yaklaşık iki katına çıkmıştır. Bu durum köye sonraki yıllarda konar-göçer nüfusun da yerleştirilmiş olabileceğini akla getirmektedir.²⁹ XV. ve XVI. yüzyılda Kastamonu'nun küçük bir divan köyü olan Turnalı'nın nahiyeler arası ulaşım yolları üzerinde bulunması ve dinî yapılar etrafında desteklenmesi; karyeden ilçeye giden süreçte Türk iskân politikasının en doğru şekliyle uygulandığını gösteren yaşayan örneklerdendir.

Turnalı adı, Bayat boyu içerisinde bir cemaat adı olarak karşımıza çıkmaktadır.³⁰ Köy, Beylikler Döneminde aynı isimli bir Türkmen cemaatinin bölgeye gelip yerleşmesiyle kurulmuş olabilir. Bereketli adının da sonraki yıllar içerisinde bir şahıstan geldiğini yukarıda açıklamıştık. Buna karşılık Espiye adının köken ve manası tespit edilememiştir. 1487 tarihli tahrir kaydında zikri geçen Ayakını/Ayahna nahiyesine tabi Espiye köyü dikkat çekmektedir³¹

²⁸ Ayşe Tosunoğlu, *Tapu Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Kastamonu Sancağı* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1993), 140.

²⁹ Selami Kurt, "Osmanlı Vakıflarının Kırsal Kesimdeki Sosyo-Kültürel ve İktisadi Hayata Etkisi: Hacı İbrahim Zaviyesi Örneği", *Vakıflar Dergisi* 64/2 (Aralık 2025), 166.

³⁰ Halaçoğlu, *Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar*, 2232.

³¹ BOA, *TT.d.*, 23m, 796, 800-801

Ayrıca Trabzon'un fethinden sonra ilk tahrir kayıtlarında geen Espiyelü köyü, günümüzde Giresun'a bađlı ile statüsündedir. XVI. yüzyılın ortalarında Kastamonu Sancađının Boyabad kazasını Espiyelü cemaati yurt tutmuştur.³² Tüm bu bilgiler ışığında Espiye'nin Beylikler Dönemi Anadolu'sunda kullanılan Türk şahıs adlarından olduđu anlaşılmaktadır. Ayrıca Espiye adının Farsa *Esp* kökünden türediđi ve bunun *at* manasına geldiđi yönünde iddialar bulunmaktadır.³³

Resim 1: Turnalı (Bereketli Köyü) Divan Camii (06.12.2025 tarihli saha alışmasından).

2.2. Şeyh Şeref Zaviyesi

Ađlı'nın Turnalı köyünde kurulmuş olan bir diđer zaviye Şeyh Şeref Zaviyesidir. II. Bâyezid Dönemi evkaf kaydına göre zaviyenin tasarrufu Şeyh Şeref'ten sonra Şeyh Latif'e gemiştir. Zaviye için 2 çiftlik vakfedilmiştir. Zaviyenin vakfına 10 hane ve 5 mücerred nüfus kayıtlı olup bu kişilerden 9 kalem vergi tahsis edilmiştir. Buna göre zaviyenin geliri 388 ake olarak yazılmıştır. Söz konusu zaviye vakfında vergiye tabi üretim birimlerinden biri olarak bir bâb deđirmen kaydı yer almaktadır.³⁴ Zaviyenin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Ancak Şeyh Latif'in zaviyedarlık görevini Şeyh Şeref'ten devraldığını düşünürsek Candarođulları hâkimiyeti esnasında kurulduđu sonucuna ulaşılabilir.

1530 senesi kayıtlarına göre zaviyeye tahsis edilmiş 2 çiftliđin nüfusu 13 hane ve 5 mücerrede yükselmiş ve geliri 550 ake olarak kaydedilmiştir. 1560 tarihli defterde ise

³² Halaođlu, *Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar*, 816.

³³ Bilge Umar, *Türkiye'deki Tarihsel Adlar*, (İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1993), 255.

³⁴ *Kastamonu Vakıf Tahrir Defteri* (Muallim Cevdet, 75), 13b.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

zaviyenin geliri aynı kalmıştır. İlgili tarih itibarıyla Şeyh Said Fakih zaviyedarlık görevini ifa etmiştir.³⁵

Zaviyeden günümüze herhangi bir emare ulaşmamıştır. Ancak Turnalı (Bereketli) köyünde iki ayrı zaviyenin aynı yıllarda faaliyette olması yörenin stratejik önemini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda tıpkı Espiye Fakih Zaviyesi gibi Şeyh Şeref Zaviyesi de Turnalı yöresinde kazalar arası ulaşım yolları üzerindeki sosyal fonksiyonunu başarıyla icra etmiş, gelene geçene hizmet sunmuştur. Sözü edilen bu zaviyenin sosyal hizmet görevi, XX. yüzyılda Bereketli yöresinde mevcut bulunan köy konakları/misafir odaları eliyle ifa edilmiştir. Ancak yukarıda Espiye Fakih Zaviyesi ile ilgili de dile getirildiği üzere, zamanla yöredeki nüfus kaybından dolayı köy konakları da daha az çalışır duruma düşmüştür.

2.3. Gerçeğim Dede Zaviyesi

Gerçeğim Dede Zaviyesi, Ağlı Yeşilpınar Köyü Tekke Mahallesi'nde kurulmuştur. Burası ilçenin 8 km. kuzeybatısındadır. 1490'lı yıllara ait vakıf kaydına göre zaviyenin irşad makamında Dursun Fakih bulunmaktadır. Dursun Fakih, zaviyenin kurucusu olan Şeyh Hamza'nın oğludur. Buna göre zaviye Candaroğullarının son yıllarında veya Osmanlı Devleti'nin Kastamonu'daki iktidarının ilk yıllarında kurulmuş olmalıdır.

Şeyh Hamza, dönemin mutasavvıflarındandır. Halk anlatsına göre; Anadolu'da tasavvuf anlayışı içerisinde dünya zevklerinden arınmış, gerçek aşkın ateşi ile yanmış kimseler için kullanılan "Gerçek er" sıfatıyla anılmıştır. Bu şekilde zaviye, Gerçeğim Dede adıyla kaynaklara geçtiği kabul edilmiştir. Zaviye için Ağulu/Ağlı divanından hasılı 200 akçe olan bir çiftlik vakfedilmiştir.³⁶ Bu durum zaviye-vakıf ilişkisi içerisinde bölgedeki Türk yerleşme sisteminin kalıcı hale gelmesini ve merkezî otorite tarafından meşrulaştırılan tasavvuf erbaplarının faaliyetlerinin ehemmiyetini açıkça göstermektedir. Zira bu zaviyenin kurulduğu bölgede halen yerleşim birimleri aktif olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Buna karşılık bahsi geçen bölgenin Tekke Mahallesi olarak anılması da zaviye kaynaklıdır. Zaviye, XV. yüzyılda Kastamonu bölgesinde kullanılan ulaşım ve ticaret yolları düşünüldüğünde Ağlı-Küre yol güzergâhı üzerindedir. Bu güzergâhın devamı Ağlı kalesine ulaşmaktadır.

³⁵ BOA, *TT.d.*, 438, 659; BOA, *TT.d.*, 456, 121.

³⁶ *Kastamonu Vakıf Tahrir Defteri* (Muallim Cevdet, 75), 53b; BOA. *TT. d.* 438, 635.

Resim 2: Gerçeđim Dede Trbesi (06.12.2025 tarihli saha alıřmasından).

Zaviyeden gnmze herhangi bir kalıntı kalmamıřtır. Yukarıdaki her iki zaviyede grldđg zere bu zaviyenin yerine getirdiđi sosyal hizmet icrası da ky konađı/misafir odası zerinden devam ettirilmif, bir mddet sonra ise bu hizmet yolu da tıkanmıřtır.

Gerçeđim Dede Trbesi ise ilenin hemen kuzeyinde; Danacı Mahallesi-Ařađı Geriř Mahallesi ve Elles³⁷ Mahallesi civarında Doruk Tepesi'nde ky mezarlıđı giriřindedir. Burası aynı zamanda Geriř Trbesi Tepesi mevki adıyla kayıtlıdır.

Gerçeđim Dede Trbesi ile bahsi geen zaviyenin bulunduđu Tekke Mahallesi arasında yaklaşık 8 km mesafe bulunmaktadır ki bunda elbette řařılacak bir durum olmasa gerektir. Ancak sz edilen zaviyenin gnmzdeki yerinin tam olarak tespit edilememesi, bu tesisin Gerçeđim Dede'nin trbesine daha yakın bir mevkide olması ihtimalini de akla getirmektedir.

Gerçeđim Dede'nin trbesi, Hz. Pir řeyh řaban-ı Veli Kltr Vakfı tarafından yapılan arařtırma sonucunda 24.04.2017 senesinde Ađlı Belediyesi tarafından restore edilmiřtir. Bu durum blgede Seluklu ve Beylikler Dneminde kurulmuř veya faaliyette bulunmuř olan zaviyeler zerine yapılan saha alıřmalarının olumlu ynde netice verdiđini, tarih ve kltrel mirasın korunmasına vesile olduđunu gstermektedir.

2.4. řeyh Sleyman Zaviyesi

Ađlı ilesinde Kırklar mevkiinde, gnmzde mahalle statsnde olan Ketenciler kynn Tekke Mahallesinde kurulmuřtur. Zaviyenin kurucusu řeyh Sleyman hakkında detaylı bir bilgiye sahip deđiliz. Zaviyenin hangi tarihte kurulduđu da kesin olarak bilinmemektedir. Sz edilen zaviye ile ilgili olarak ilk vakıf kaydına Sultan II. Byezid Dnemi evkaf defterinde rastlamaktayız. Bu kayda gre řeyh Sleyman neslinden olan Mevln Sefa'nın meřruiyeti, padiřah beratıyla hukuk bir zemine oturmuřtur. Bu kayıttan aıka anlařılmaktadır ki; Mevln Sefa'nın tasarruf hakkı baba-ođul iliřkisinden ziyade dede

³⁷ Bu isim, Ellez yani İlyas kelimesinden dnřmřtr.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

veya büyük atadan kalma, kuşaklar arası bir süreklilik göstererek; evlatlık vakıf yoluyla korunmaktadır. Dolayısıyla 1490'lı yıllara ait bu kayıt bize zaviyenin Candaroğulları Döneminde kurulduğuna ve Şeyh Süleyman'ın da aynı beylik zamanında faaliyette bulunduğuna işaret etmektedir.

Zaviye için Ağulu divanına tabi Kırlar köyünden iki çiftlik vakfedilmiştir. Bu çiftliklerin toplam hasılı 210 akçe olarak kaydedilmiştir. Bu gelirin ziraî üretimden elde edildiği anlaşılmaktadır. İlgili vakıf kayıtlarında ayrıca Mevlânâ Sefa'nın Mübarek isimli azatlı kölesi de vakıf reayası arasında yer almıştır. Bu kayıt, Kastamonu ve dolayısıyla Ağlı yöresinde köle azat etme geleneğinin Candaroğulları zamanında olduğu gibi Osmanlıların ilk idari tasarruf dönemlerinde de devam ettirildiğini gösteren anlamlı bir örnek sunmaktadır. Vakıf kaydında geçtiği üzere nüfus yapısındaki mücerred/caba dağılımı ise ekonomik ve sosyal açıdan bölgenin zaviye odaklı büyüme gösterdiğine işaret etmektedir.³⁸ Bölgedeki tüm zaviyeler için geçerli olan bir diğer durum; yerel bir zaviyenin mülkiyet haklarının (vakıflarının) devlet otoritesi tarafından tasdik edilmesidir. Bu durum, zaviye şeyhlerinin veya tekyedarların sadece dinî liderler değil aynı zamanda devletin iskân politikasında resmen tanıdığı idari muhataplar olduğunu da ortaya koymaktadır.

Resim 3: Şeyh Süleyman Zaviyesi'nin şeyhlerinden birine ait olduğu düşünülen türbe (06.12.2025 tarihli saha çalışmasından).

Tekkenin bulunduğu Tekke Mahallesi'nin XIX. yüzyılda Kırlar Divanı'na bağlı olduğu görülmektedir. Kırlar Divanı ise Küre-i Nühâs (bugünkü Küre ilçesi) kazasına bağlı idi. Nitekim 1248/1832 tarihli belgede Kırlar Divanı bu şekilde Küre'ye bağlı gösterilmiştir.³⁹ Buna göre Şeyh Süleyman Zaviyesi'nin Kırlar Divanı köyleri başta olmak üzere Küre madenine ve

³⁸ *Kastamonu Vakıf Tahrir Defteri* (Muallim Cevdet, 75), 38b.

³⁹ Osmanlı Arşivi (BOA), *Küre-i Nühâs Kazası Müslim Nüfus Defteri* (NFS.d.) No. 931.

kaza merkezine seyahat eden yolcular, maden iřçileri ve diđer ihtiyaç sahibi kiřiler iin hizmet sunduđunu sylemek yerinde olacaktır. Dolayısıyla adı geen bu zaviyenin kurulduđu alanın dikkatle seildiđini belirtmek gerekir. Diđer yandan yapmıř olduđumuz saha alıřmasında zaviyeden gnmze ulařan herhangi bir emareye rastlanmamıřtır ki bu durum yukarıda konu edindiđimiz diđer  zaviyede de karřımıza ıkmıřtı.

Tekke Mahallesi'nde; ky mezarlıđının eteđinde, řeyh Sleyman Zaviyesinin řeyhlerinden birine ait olduđu dřnlen bir trbe bulunmaktadır. Bu trbe binası 4x5 metre ebadında ahřap atma tekniđi ile inřa edilmiřtir. Trbenin ierisinde křeli bir mezar tařı bulunan, etrafı tuđla ile evrilmiř bir kabir vardır. Trbenin dıřında, hemen n tarafında sarıklı bir mezar tařına sahip bařka bir kabir daha mevcuttur. Trbenin dzlk bir alanda ve akarsuya yakın bir mevkide bulunması zaviyenin de aynı blgede kurulmuř olabileceđini dřndrmektedir. Bahsi geen mevkii eski Kre-Ađlı ana yol gzerghındadır. Ayrıca yine zaviye řeyhlerinden birinin metfun olduđu dřnlen bařka bir trbe, yukarıda bahsi geen trbenin 2-2,5 km gney ynnde Sinan Mahallesi'nin ky yolu zerindedir. Trbe, moloz veya kaba yontu tařlarla harlı veya harsız olarak bir araya getirilmiřtir. Trbenin zeri sonradan oluklu sa levhalar ile kapatılmıřtır.⁴⁰ řeyh Sleyman Zaviyesi ile yukarıda bahsi geen Geređim Dede Zaviyesi arasında dnemin yolculuk řartlarına gre yaklařık yarım gnlk bir mesafe bulunmaktadır.

Resim 4: řeyh Sleyman Zaviyesi'nin řeyhlerinden birine ait olduđu dřnlen 2. trbe (06.12.2025 tarihli saha alıřmasından).

⁴⁰ Bahsedilen ikinci trbenin koordinatları: 41,68549 K, 33, 57522 D.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

2.5. Elvan Dede Tekkesi/Zaviyesi

Kastamonu Sancağının Daday Kazasına tâbi Azdavay Nahiyesine bağlı Alınviran Köyünde olduğuna dair görüş ileri sürülmüştür. Alınviran Köyü, eskiden halk arasında Elveren adıyla da bilinmekte olup burası günümüzde Ağlı ilçesine bağlı Selmanlı ve Kabacı isimli köyler ile bunlara bağlı mahallelerin bulunduğu sahayı içerisine almakta idi.⁴¹ Selmanlı ve Kabacı köyleri, eskiden beri Azdavay Kazasına bağlı olup, 1990 yılında yapılan idari bir değişiklikte Ağlı'ya bağlanmışlardır.⁴² Selmanlı Köyü, bugün Ağlı ilçe merkezinin 10 km. kadar kuzeybatısında bulunmaktadır.

Azdavay Kazasına tâbi gösterilmiş olan Elvan Dede Tekkesi Vakfı ile ilgili varidat muhasebesi kayıtlarını gösteren 1269/1853 tarihli belgede⁴³ bu tekkenin Azdavay'ın hangi köyünde olduğuna dair bir not düşülmemiştir. Yine Kastamonu Sancağı vakıfları âşâr bedelleriyle ilgili muhasebe kayıtlarını ihtiva eden 1274/1858 tarihli defterde Azdavay Kazası'na tâbi Elvan Dede Tekkesi'nden bahsedilmiştir. Bu kayıta tekkenin vakfının Azdavay Kazası'nın Turnalı Divanı'nda olduğu belirtilmiştir.⁴⁴ Aynı sayfada Azdavay Kazası'nda Şeyh Espiye Tekkesi de zikredilmiş olup bu tekkenin vakfının da Turnalı Divanı'ndan çıkmakta olduğu belirtilmiştir.⁴⁵ Sözü edilen bu zaviyeden yukarıda Espiye Fakih Zaviyesi adıyla bahsedilmiştir.

Elvan Dede Zaviyesi'nin yukarıda zikri geçen Alınviran Divanı'na bağlı Tekke Köyü'nde olduğu anlaşılmaktadır. Burası ise günümüzde Selmanlı Köyü'nün Kadı ve Baloğlu isimli mahalleleri ile Kabacı Köyü'nün Keller Mahallesi arasına tekabül etmektedir. Söz konusu mevkiinin tarihî bir ulaşım yolu üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu manada Kabacı ve Selmanlı köyleri arasında bulunan tekke, doğudan batıya uzanan Küre-Azdavay ulaşım güzergâhı üzerinde bulunan meskûn bir mahalde hizmet sunmuş kabul edilebilir.

⁴¹ 1261/1845 tarihli bir kayıta Azdavay Kazası Alınviran Divanı'na bağlı köyler şu şekilde gösterilmiştir: Selmanlı (bugün Ağlı ilçesine bağlı), Şahin (bugün Selmanlı Köyüne bağlı Şahin Mahallesi), Kuru (bugün Selmanlı Köyüne bağlı Kuru Mahallesi), Bilal, Karasu (?), Kabacı (bugün Ağlı ilçesine bağlı Kabacı Köyü), Halil (bugün Kabacı Köyünün Halil Mahallesi), Karapınar (bugün Kabacı Köyünün Karapınar Mahallesi), Murtaza (bugün Kabacı Köyünün Murtazaoğlu Mahallesi), Kuş, Tekke, Keller (bugün Kabacı Köyünün Keller Mahallesi). Bkz. Osmanlı Arşivi (BOA), *Maliye Varidat Kalemî Alınviran Divanı Temettuat Defteri* (ML.VRD.TMT.d.), No.3019.

⁴² Bkz. *T.C. Resmî Gazete*, 20 Mayıs 1990, Sayı: 20523,38.

⁴³ Osmanlı Arşivi (BOA), *Evkaf Defterleri* (EV.d.) No. 14539, 2a.

⁴⁴ BOA. EV.d. Nr.16350, vr.9b; Bahse konu Alınviran, 1248/1833 tarihli bir kayıta ise Azdavay Kazası'na bağlı Turnalı Divanı'nın Alınviran Köyü olarak zikredilmiştir. Bkz. Osmanlı Arşivi (BOA), *Azdavay Kazası Müslim Nüfus Defteri* (NFS.d.) No. 848, 59.

⁴⁵ BOA. EV.d. Nr. 16350, 9b.

Resim 5: Selmanlı Ky Camii (06.12.2025 tarihli saha alıřmasından).

Elvan Dede Tekkesi'nin kurucusunun, yreye yakın bir mesafede bulunan Turnalu/Bereketli'de de zaviyesi olan Espiye Fakih olduđuna dair iddia mevcuttur.⁴⁶ Ancak Elvan Dede adlı tarih bir řahsiyetin yařamıř olduđu da bilinmektedir. Nitekim Kastamonu řehir merkezinde Candarođlu I. Sleyman Pařa zamanında bu hkmdarın tavassutuyla aılan Mevlevihane'nin ilk řeyhinin Dede Sultan lakaplı zat olduđu tespit edilmiř, Dede Sultan'ın vefatını mteakiben ise mevlev řeyhi olarak halifesi Elvan Dede'nin tayin olunduđuna dair grř belirtilmiřtir. Bu durumda Dede Sultan XIV. yzyıl ilk yarısında ve halifesi Elvan Dede ise XIV. yzyılın ortalarında yařamıř ve faaliyet gstermiřlerdir. Konu hakkında malumat sunan Hsameddin Dede, Mevlevihane'nin Sleyman Pařa tarafından Dede Sultan namına yaptırıldıđını beyan etmiř ve Sleyman Pařa ile Dede Sultan'ın ve halifesi Elvan Dede'nin mezarlarının Mevlevihane yakınlarındaki kabristanda olduđunu ileri srmřtir.⁴⁷ Buradan hareketle Elvan Dede'nin Ađlı yresinde Candarođulları Beyliđi zamanında kendi adına bir zaviye inřa ettirdiđi ve kendisinin de Kastamonu řehir merkezinde metfun bulunduđu sonucuna ulařmak mmkndr. Ancak buna dair yeni bilgi ve belgelere de ihtiya olduđu bellidir.

Elvan Dede Tekkesi'nin XX. yzyıl bařlarına kadar hizmet verdiđi anlařılıyor. Daha sonra ise bu zaviyenin iřlevini, yredeki ky konakları/misafir odaları devam ettirmiřtir.

3. Zaviyelerin Sosyo-Kltrel Hayata Etkileri

Yukarıda da ele aldıđımız zere Ađlı'da Candarođulları Dneminde kurulan bu zaviyeler; Trk fethiyle birlikte blgenin ehresine yansımıř bulunan řmll messes nizamın ve sosyo-kltrel geliřmelerin en gl dayanaklarından biri olmuřlardır. Trkmen

⁴⁶ Bkz ifi, *Kastamonu Camiler-Trbeler ve Tarih Eserleri II*, 5.

⁴⁷ Bkz. *Konya Mevln Mzesi Arřivi*, Dosya Nr.49/15. Buradan naklen Hayri Yıldırım, *Konya Mevln Mzesi Arřiv Belgelerine Gre Kastamonu Mevlevihanesi*, (orum: Hitit niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Yayınlanmamıř Yksek Lisans Tezi, 2020), 20,22,57.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

şeyh ve dervişler fütühat, irşat, gaza ve iskân faaliyetleri ile açtıkları yurtlarda; ulaşım ve haberleşmenin sağlanmasını, ticaret ehlinin ve yolcuların ağırlanmasını, derbentlerin ve stratejik noktaların güvenliğini, toplumun maneviyatının yükselmesini ve yörenin asayişini sağlamışlardır.⁴⁸ Bu en temel vazifeleri, Türkmen dervişleri ve diğer sûfi zümreleri Ağıl yöresinde kurdukları zaviyeler ile gerçekleştirmişlerdir. Batısında Azdavay ve Daday'ı, doğusunda Devrekâni ve Seydiler'i, kuzeyinde Küre'yi ve güneyinde Kastamonu merkez kazasını birbirine bağlayan konumuyla Ağıl; stratejik ve hareketli bir geçiş güzergâhı olmuştur. Bu bölgede güvenlik ve yolcuların ihtiyaçları zaviyeler tarafından karşılanmıştır. Zaviyelerin kurulduğu köylerde yer ve mevki isimlerinin Türkçe oluşu ve kaynaklarda gayrimüslim nüfusuna dair bilgilerin bulunmaması yörenin Türkler tarafından şenlendirildiğini; imar ve iskâna açıldığı göstermektedir. Bölgede XV. yüzyılda tespit edilen köylerden bir kısmı varlığını günümüze kadar sürdürememiş olmasına rağmen zaviyelerin bulunduğu köyler yaklaşık 6 asırlık bir süre içerisinde mevcudiyetlerini korumayı başarmışlardır.

Kastamonu'da Selçuklulardan itibaren başlayan, Çobanoğulları ve Candaroğulları döneminde yoğunlaşarak Osmanlı hâkimiyetine intikal eden Ahilik müessesesi sosyal ve kültürel hayatın şekillenmesinde mühim bir yere sahip olmuştur. Ünlü seyyah İbn-i Battuta da Kastamonu-Sinop yol güzergâhı üzerinde, yüksek bir mevkiye kurulup Ahiler tarafından onarılmış olan bir zaviyede konaklamıştır.⁴⁹ Bölgede varlık gösteren Ahi Tekkesi, Ahi Bâyezid Tekkesi, Ahi Çelebi Zaviyesi, Ahi Arslan Zaviyesi, Ahi Seydi Zaviyesi, Ahi Şorba (Şorva) Zaviyesi başta gelen Ahi zaviyelerindedir. Bunun dışında Kastamonu'da mevcut olan zaviyelerin isimlerinde Ahi unvanı geçerse bile bir kısmının da Ahilik esasları çerçevesinde varlık gösterdikleri bilinmektedir.⁵⁰ Ağıl'da ele aldığımız zaviyelerin kurucularının isimlerinde Ahi unvanı bulunmamaktadır. İlerleyen yıllarda irşat makamında bulunanların da Ahi olduklarına yönelik herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak bu durum yörede Ahiliğe dayalı bir kültür etkileşimi olmadığı anlamına gelmez. Nitekim incelediğimiz bölgenin yakınlarında bulunan Ağulu (Ağıl) ve Devrekâni'de Pazar yeri ve dükkânlarda bu geleneğe uygun olarak faaliyetlerin sürdürüldüğü bilinmektedir.

Bölgede kurulan zaviyelerin tamamı kurucularının isimlerini almıştır. Zaviyeleri kuran Türkmen dervişleri; fakih, şeyh ve dede unvanları ile anılmışlardır. Dede unvanı Mevlevî ve Bektaşî tarikatları içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu tarikatlar Anadolu'da yaygınlaşmadan önce de Türkler arasında saygınlık ifadesi olarak "dede ve ata" gibi lakaplar kullanılıyordu. Korkut Ata veya Dede Korkut bu durumun en bariz örneklerindedir. Anadolu'da dedeler ermiş kimseler olarak halk tarafından büyük saygı görmüşlerdir. Kabirleri de yatır veya türbe olarak asırlar boyunca mühim ziyaret yerleri olmuştur.⁵¹ Ağıl'da da Gerçeğim Dede Zaviyesi'nden günümüze herhangi bir emare ulaşmamış olsa da Gerçeğim Dede'nin türbesi onarılmıştır. Bölgede zaviye şeyhlerinin kabirlerinin bulunduğu tüm türbeler yöre halkı tarafından korunan ve saygı duyulan manevi merkezlerdir.

⁴⁸ Zekeriya Işık, "Hasan Balım Sultan Zaviyesi'nin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Tarihi", *Turkish Studies Sosyal Bilimler* 13/3 (Ocak 2018), 64.

⁴⁹ Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, çev. Ramazan Şeşen, (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2024), 230.

⁵⁰ Cevdet Yakupoğlu, "Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar Döneminde Kastamonu Çevresinde Ahiler", *Erdem* 55 (Aralık 2009), 167.

⁵¹ Süleyman Uludağ, "Dede", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 12 Şubat 2026), 76.

İncelediđimiz zaviyelere ait tarihî vesikalarda Türk-İslam döneminde sıklıkla kullanılan şahıs adlarına rastlanmıřtır. Abdullah, İsmail, İbrahim, Musa, Nasuh, Hasan Fakih, řeyh Saray, Ali, Hacı, Ramazan, Firuz ve İvaz gibi isimler dikkat çekmektedir. Bu durum Türk-İslam kültürünün zaviyeler etrafında řekillendiđinin başka bir ispatıdır. Ayrıca belgelerde geöen řeyh, fakih, seyyid gibi unvanlar, XV. yüzyılda Kastamonu'daki toplum yapısının belirli zümrelerini temsil etmektedir. Bu durum bölgedeki sosyal hiyerarřının hem ilmî hem de sosyal bir yönünün olduđunu ve bu zümrelerin reaya üzerinde etkileyici bir tesiri bulunduđunu göstermektedir.

Kastamonu geneline kıyasla nispeten küçük sayılabilen bir havalide bulunan bu beř zaviye, sadece yolcuların ađırlanması ve bölgenin güvenliđini sađlamak ile sınırlı kalmamıř; kırsal bölgelerde yürütölen eđitim faaliyetlerini de üstlenmiřtir. Zaviyeler aynı zamanda İslam bölgeleri arasında tasavvufi ve kültürel etkileřim merkezleri olmuřlardır. Bunun dıřında zaviyeler, sosyal yardımlařma ve dayanıřmanın da yürütöldüđü kurumlar olmuřlardır. Buralarda cenaze merasimleri ile düđün, bayram, mevlit gibi etkinlikler düzenlenmiř; ahalinin birlik ve beraberlik duygusu pekiřtirilmiřtir. Zaviyeler vasıtasıyla bölgeye yerleřen bu gelenekler günümüzde de sürdürölmektedir. Bu geleneklerden biri de zaviye kültürünün uzantılarından olan köy odası/misafir odası/köy konađı geleneđidir.⁵² Zaviyelerdeki misafir ađırlama, yemek verme, düđün cenaze gibi ahaliyi bir araya getiren etkinlikler günümüzde köy konaklarında geröekleřtirilmektedir. Ađlı ilçesindeki yüzey arařtırmamızda her köyün camisinin yakınında bir köy odası/konađı bulunduđu görölmüřtür. Daha önce okul olarak faaliyet gösteren bu binalar, köy okullarının kapatılmasının ardından köy konađı olarak kullanılmaya bařlanmıřtır. Buralar köy ahalisinin toplantı yerleridir. Özellikle Türk kültüründe İslamiyet öncesi dönemden itibaren süre gelen sofraya kurup, yemek verme ve misafir ađırlama âdetleri Ađlı'da devam etmektedir. Bunun dıřında Kurban Bayramlarında ihtiyaö sahiplerine kurban paylarının dađıtılması da köy konaklarında geröekleřtirilir. Türk kültürünün kadim âdetlerinden biri olan toy/düđünler de Ađlı'da üç gün sürmektedir. Düđüne davet amaölı köy halkına börek dađıtılmaktadır.⁵³ Zaviyelerin Ađlı yöresinde bıraktıkları en önemli tesirlerden biri de öevre köylerde yařayan reayanın çocuklarının ve gençlerinin hususi bir terbiyeden geöirilerek bunların yüksek ahlaki deđerlere sahip birer fert olarak geleceđe hazırlanmalarında kendisini göstermiřtir. Bu manada Ađlı yöresi zaviyeleri, tıpkı Kastamonu genelinde ve teknil Anadolu cođrafyasında olduđu gibi, Müslöman ahalinin İslâmî geleneklere uygun bir řekilde ve eski Türk fazilet ve erdeminin devamı niteliđinde bir hayat sürmelerinin bař garantörü olmuřlardır. Öünkü bu tesislerde zaviye řeyhi liderliđinde sıkı bir ast-üst iliřkisi iöerisinde büyüđe saygı, küöüđe řefkat gösterme duygusu ařılanmıř; din, dil, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese adaletle muamele etme öđretisi icra edilmiř; bütün canlılara merhametle muamele etme hasleti ortaya konulmuř; harama el uzatmayan, öalıp öırpmayan, kamu malına el uzatmayan ve fuřşiyattan uzak bir hayat yolu benimseyen sađlam ruhlu genç nesiller yetiřtirilmiřtir. Bu sayede bahse konu bu cođrafya, Osmanlı ölkesinde 17. Asır ortalarından itibaren kendini hissettirmeye bařlamıř olan sosyal ve ekonomik buhrandan mümkün olduđu kadar az etkilenmiřtir. Öyle olduđu iöindir ki yörede herhangi bir siyasi kargařaya ve bařkaldırı eylemine tesadöf edilmemiřtir. Netice olarak Ađlı yöresi zaviyeleri;

⁵² Kurt, "Hacı İbrahim Zaviyesi Örneđi", 72-77.

⁵³ Öetin Kesim (Bereketli Köyü Muhtarı), Kiřisel Görüřme, 20 řubat 2026; Turgay Aksay (Selmanlı Köyü Muhtarı), Kiřisel Görüřme, 20 řubat 2026; Adem Köse (Yeřilpınar Köyü Muhtarı), Kiřisel Görüřme, 20 řubat 2026.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

Kastamonu'nun kuzeyine açılan bir kapısı konumundaki bu beldenin sadece Beylikler dönemine değil Osmanlı idaresinin sonuna kadar devam eden dört asırlık uzun bir zaman dilimine de sosyal, kültürel ve iktisadi yönlerden damga vurmayı başarmışlardır.

Sonuç

1071 Malazgirt Zaferinin akabinde peyderpey Türk hâkimiyetine giren Kastamonu yöresinde yoğun bir Türkleşme süreci başlamıştır. Çeşitli Türk kavimleri ve Oğuz boylarına mensup Türkmen aşiretleri ile beraber Anadolu'ya farklı yollardan giren Türkmen dervişleri hem gaza faaliyetlerine katılmış hem de ıssız ve harabe olan bölgelere köyler kurarak yurt açıcı kimseler olmuşlardır. Böylece Kastamonu sadece Bizans'a karşı verilen mücadele için uygun bir saha olmayıp aynı zamanda da Küre (İsfendiyar) ve Ilgaz Dağları arasında kalan korunaklı ve verimli coğrafi avantajları ile Türkmen aşiretleri ve kolonizatör dervişler için cezbedici bir yurt olmuştur. Nitekim XV. yüzyıl öncesinde sadece Kastamonu ili güncel sınırları içerisinde 100'ün üzerinde zaviyenin kurulmuş olması bu durumun ispatı niteliğindedir. Kastamonu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde inşa edilen tekke ve zaviyeler; kaza ve nahiyeler arasında güvenli ulaşımın sağlanması, yolcuların yeme-içme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması, tasavvuf anlayışının benimsenmesi, huzur ve güvenlik ortamının bölgede tesis edilmesi için devlet tarafından vakıflar yoluyla desteklenmiştir. Derviş, şeyh, abdal gibi unvanlarla anılan tasavvuf ehli kimseler, devlet desteği veya kendi imkânlarıyla faaliyete geçirdikleri zaviyeleri ile Türk-İslam mührünü bölgeye naksetmişlerdir. Zamanla çevresinde mahalle ve köyler meydana gelen ve yerleşim birimlerinin kalıcı hale gelmesine vesile olan bu tesisler yörenin imarına ve ekonominin canlanmasına da vesile olmuşlardır.

Türkler tarafından kurulmuş köylerden biri olan Ağulu, zamanla ilçe statüsü olarak Azdavay, Küre, Devrekâni ve Daday ilçelerine tabi köylerin buraya bağlanması ile günümüzdeki idarî şeklini almıştır. Ağlı ilçesi sınırları içerisinde kalan zaviyeler, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı hâkimiyeti esnasında Devrekâni ve Azdavay nahiyelerine tabi bulunmaktaydılar. Bunlardan Espiye Fakih Zaviyesi ve Şeyh Şeref Zaviyesi Azdavay nahiyesinde bulunan Turnalı divanında kurulmuş idi. Zaviyelerin kurulduğu bu bölge batıdan Pınarbaşı-Azdavay hattını doğuya doğru Seydiler-Devrekâni hattına bağlayan merkezi bir yerdir. Ayrıca Daday kazası ile Küre kazasının sınırına yakın bir konumdadır. İki zaviyenin de kuruluş tarihi tespit edilememiştir. Ancak Turnalı yöresinde I. Süleyman Paşa'nın oğlu Ali Candar tarafından inşa ettirilen Turnalı Cami'nin 1333 tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. 1490'lı yıllara ait evkaf kaydında da Espiye Fakih isimli bir çiftliğin camiye vakfedildiği bilgisi bulunmaktadır. Buna göre Espiye Fakih Zaviyesi'nin de cami ile yakın tarihlerde inşa edildiği tahmin edilebilir. Aynı şekilde II. Bâyezid Dönemi kayıtlarına göre Şeyh Şeref Zaviyesi'nin de Candaroğulları hâkimiyetinin son dönemlerinde faaliyete geçtiği anlaşılmaktadır. Azdavay nahiyesinde kurulan bir diğer zaviye de Elvan Dede Zaviyesi/Tekkesi'dir. Zaviyenin kuruluş tarihi bilinmemekte olup, XV. yüzyıl kayıtlarında da hakkında herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır. Elvan Dede Tekkesi Küre-Azdavay hattı üzerinde bulunmaktadır. Tekke XX. yüzyıla kadar hizmet vermiştir.

Şeyh Süleyman Zaviyesi ve Gerçeğim Dede Zaviyesi ise Devrekâni nahiyesi sınırları içerisinde bulunmaktaydı. Gerçeğim Dede Zaviyesinin Candaroğulları hâkimiyetinin son yıllarında kurulmuş olduğu 1490'lı yıllara ait kayıtlar sayesinde anlaşılabilir. Zaviyenin kurucusu olan Şeyh Hamza'nın dönemin tasavvuf anlayışının bir neticesi olarak

“Gerçek-er” sıfatını aldıđı, kabul edilen bir görüř olmuřtur. Buna istinaden zaviyenin ismi kaynaklara Gerçeđim Dede Zaviyesi olarak geçmiřtir. Gerçeđim Dede, Küre-Ađlı yol güzergâhı üzerinde kurulmuřtur. Bu zaviyeye yarım günlük bir mesafede ise řeyh Süleyman Zaviyesi bulunmaktadır. řeyh Süleyman ve zaviyenin kuruluş tarihi hakkında kesin bilgiler mevcut deđildir. Ancak II. Bâyezid Dönemi kayıtlarına göre Candarođulları döneminde inşa edildiđi tespit edilmiřtir. İki zaviye için de Ađlı divanından vakıf yapılmıřtır.

Bu bilgilere göre ele almıř olduđumuz zaviyelerin genel manada Candarođulları döneminde kurulduđu tespit edilmiřtir. Zaviyeler, etrafında bulunan yerleřim birimlerini kalıcı hale getirmiřtir. Günümüzde varlıđını devam ettiren köylerde yapmıř olduđumuz saha çalışmasında zaviye binalarına ait herhangi bir emarenin günümüze ulařmadıđı görülmüřtür. Buna karřılık zaviye řeyhlerinin kabirlerinin bulunduđu türbelerin bir kısmı restore edilmiř bir kısmı ise nispeten daha az korunaklı olarak varlıklarını sürdürebilmiřlerdir. Bölgede bulunan bu zaviyeler, umumiyetle kurucu řeyhinin adını almıřtır. Zaviye vakıflarının tasarrufu evlatlık vakıf olarak asırlarca řeyhler tarafından yürütülmüřtür. Sonuç olarak Ađlı yöresinin Türkleřme süreci sadece askerî bir fetihle sınırlı kalmamıř, zaviyeler aracılıđıyla sosyal ve manevi bir inşa süreciyle tamamlanmıřtır. Bu çalışma, Ađlı özelinde zaviyelerin yerel tarihteki kurucu rolünü belgelere dayalı olarak ortaya koyarken; Türk iskân politikasının başarısının, cođrafi řartlar ile vakıf kurumlarının uyumlu bir şekilde birleřmesine dayandıđını da göstermiřtir. Son olarak bu çalışma ile Ađlı zaviyelerinin, bölge insanının yüksek ahlaki deđerlerinin oluřmasında da ne denli etkin bir role sahip olduđuna dair açık ve anlaşılabilir bir tablo çizilmiřtir.

Kaynakça

Arřiv Kaynakları

BOA, Osmanlı Arřivi. *Azdavay Kazası Müslim Nüfus Defteri (NFS.d.)*. Nr.848.
<https://katalog.devletarsivleri.gov.tr>

BOA, Osmanlı Arřivi. *Evkaf Defterleri (EV.d.)*. Nr.14539.
<https://katalog.devletarsivleri.gov.tr>

BOA, Osmanlı Arřivi. *Evkaf Defterleri (EV.d.)*. Nr.16350.
<https://katalog.devletarsivleri.gov.tr>

BOA, Osmanlı Arřivi. *438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet Anadolu Defteri (937/1530) II*. Haz. Ahmet Özkılınç vd. Ankara: Bařbakanlık Devlet Arřivleri Genel Müdürlüđu Yayınları, 1994.
<https://katalog.devletarsivleri.gov.tr>

BOA, Osmanlı Arřivi. *Kastamonu Sancađı Mufassal Tapu Tahrir Defteri [TT.d.]*. Nr. 23m.
<https://katalog.devletarsivleri.gov.tr>

BOA, Osmanlı Arřivi. *Kastamonu Sancađı Mufassal Tapu Tahrir Defteri [TT.d.]*. Nr. 456.
<https://katalog.devletarsivleri.gov.tr>

BOA, Osmanlı Arřivi. *Küre-i Nühâs Kazası Müslim Nüfus Defteri (NFS.d.)*. No.931.
<https://katalog.devletarsivleri.gov.tr>

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

BOA, Osmanlı Arşivi. *Maliye Varidat Kalemi Alınviran Divanı Temettuât Defterleri* (ML.VRD.TMT.d). Nr. 3019. <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr>

Kastamonu Sancağı Vakıf Tahrir Defteri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları, 75, 1a-104b. <https://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/>

Kastamonu Vilâyet Sâlnâmesi-1314 (1896). Kastamonu: Kastamonu Vilâyet Matbaası, 1896. <https://isamveri.org/>

Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi (KMMA). Dosya Nr.49/15. <https://kvmgm.ktb.gov.tr/>

T.C. *Resmî Gazete*. "Yürütme ve İdare Bölümü". Sayı: 20523 (20 Mayıs 1990). <https://resmigazete.gov.tr/>

Tetkik Eserler

Abu Hayyan. *Kitab Al-İdrak Li-Lisan Al-Atrak*. çev. Ahmet Caferoğlu. İstanbul: Evkaf Matbaası, 1931.

Ağlı Belediyesi. "İlçemizi Tanıyalım". (Erişim 16 Ocak 2026), <https://www.agli.bel.tr/ilcemizi-taniyalim>.

Behçet, Mehmet. *Kastamonu Eski Eserleri*. haz. M. S. Cihangir. Kastamonu: Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Yayınları, 1. Basım, 1998.

Çıfci, Fazıl. *Kastamonu Camiler-Türebeler ve Tarihî Eserleri*. 2 Cilt. İstanbul: Meteor Yayınevi, 6. Baskı, ts.

Halaçoğlu, Yusuf. *Anadolu'da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar, (1453-1650)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1. Basım, 2009.

Işık, Zekeriya. "Hasan Balım Sultan Zaviyesi'nin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Tarihi". *Turkish Studies Sosyal Bilimler* 13/3 (Ocak 2018), 62-80. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13074>.

İbn Battûta, Ebû Abdullah Muhammed Tancî, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 3. Basım, 2024.

Koca, Salim. "Diyar-ı Rum'un (Roma Ülkesi/Anadolu) Türkiye Hâline Gelmesinde Türk Kültürünün Rolü", *Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu'da Türk Varlığı*, ed. Zekeriya Türkmen, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1. Basım, 2008.

Kurt, Selami. "Osmanlı Vakıflarının Kırsal Kesimdeki Sosyo-Kültürel ve İktisadi Hayata Etkisi: Hacı İbrahim Zaviyesi Örneği". *Vakıflar Dergisi* 64/2 (Aralık 2025), 163-188. <https://doi.org/10.33419/aamd.1195587>.

Mateos, Urfalı. *Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162)*. çev. Hrant D. Andreasyan. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 4. Basım, 2019.

Tansu Geyikliođlu & Cevdet Yakupođlu

Tosunođlu, Ayşe. *Tapu Tahrir Defterlerine Gre XVI. Yzyılda Kastamonu Sancađı*. İstanbul: İstanbul niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Doktora Tezi, 1993.

Turan, Osman. *Selçuklular Zamanında Trkiye*. İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1. Basım, 1971.

Turan, Refik. "Selçuklular Dneminde Kastamonu". *Trk Tarihinde ve Kltrnde Kastamonu*. 1-6. Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1989.

Trkay, Cevdet. *Başbakanlık Arşiv Belgelerine Gre Osmanlı İmparatorluđu'nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler*. İstanbul: İşaret Yayınları, 1. Basım, 2001.

Uludađ, Sleyman. "Dede", *Trkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 12 Şubat 2026. <https://islamansiklopedisi.org.tr/dede>.

Umar, Bilge. *Trkiye'deki Tarihsel Adlar*. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1. Basım, 1993.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*. Ankara: Trk Tarih Kurumu Yayınları, 8. Basım, 2019.

Yakupođlu, Cevdet. "Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar Dneminde Kastamonu Çevresinde Ahiler", *Erdem* 55 (Aralık 2009), 157-174. <https://izlik.org/JA85KM45TP>.

Yakupođlu, Cevdet. *Kuzeybatı Anadolu'nun Sosyo-Ekonomik Tarihi (Kastamonu-Sinop-Çankırı-Bolu) XIII-XV. Yzyıllar*. Ankara: Gazi Kitabevi, 2. Basım, 2023.

Yakupođlu, Cevdet-Musalı, Namiq. "Kastamonu Turnalı Camii'nde Candarođulları ve Osmanlılar Zamanına Ait Yeni Bulunmuş Vakıf Hatim Czleri". *Vakıflar Dergisi* 54/2 (2020), 201-233. <https://doi.org/10.16971/vakiflar.704115>.

Yıldırım, Hayri. *Konya Mevlânâ Mzesi Arşiv Belgelerine Gre Kastamonu Mevlevihanesi, Çorum: Hitit niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Yüksek Lisans Tezi, 2020*.

Ycel, Yaşar. *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I*. Ankara: Trk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Basım, 1991.

Ek 3: Gerçeğim Dede Zaviyesi'nin 1490'lı Yıllara Ait Vakıf Kaydı⁵⁶

Ek 4: Şeyh Süleyman Zaviyesi'nin 1490'lı Yıllara Ait Vakıf Kaydı⁵⁷

⁵⁶ Kastamonu Vakıf Tahrir Defteri (Muallim Cevdet, 75), 53b.

⁵⁷ Kastamonu Vakıf Tahrir Defteri (Muallim Cevdet, 75), 38b.

KARYEDEN KASABAYA: KASTAMONU-AĞLI ÖRNEĞİNDE ZAVİYELERİN İSKÂN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE ETKİLERİ

Ek 5: Espiye Fakih Zaviyesi'nin 1560 Yılına Ait Vakıf Kaydının Bulunduğu Sayfa⁵⁸.

⁵⁸ BOA, TT.d., 456., 116.

Ek 6: Espiye Fakih Zaviyesi'nin 1560 Yılına Ait Vakıf Kaydının Bulunduğu Sayfa⁵⁹

⁵⁹ BOA, TT.d., 456, 121.